

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Шерматова Ирода Ойбековна

Ташкентский государственный экономический университет

В различных источниках термин инвестиции трактуется по-разному. Инвестиции — долгосрочные вложения капитала частным сектором и государством внутри страны или за рубежом в разные отрасли экономики и ценные бумаги. В учебнике «Экономическая теория», авторами которого являются Х.С.Асатуллаев и Г.Т.Халикулова, отмечается, что инвестиции складываются из затрат на увеличение средств производства, увеличения вкладов, затрат на покупку акций населением. Политика инвестиций отражается на смене фаз экономических циклов. Различают совокупные инвестиции и чистые инвестиции.

В последние несколько десятилетий Узбекистан активно стремился привлечь иностранные инвестиции, чтобы ускорить свой экономический рост и обновить свою промышленную базу. В 2016 году под руководством Президента Шавката Мирзиёева страна предприняла усилия по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и укреплению внешнеэкономических связей. Несмотря на все усилия, предпринятые правительством, привлечение иностранных инвестиций остается одним из самых важных и сложных вопросов, стоящих перед узбекистанской экономикой. Инвестиционная деятельность, основанная на эффективном использовании как внутренних, так и внешних ресурсов, имеет решающее значение для обеспечения стабильного роста страны. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчеркнул важность активной инвестиционной стратегии для ускоренного экономического развития, поддержав эту идею. По словам Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, «...для развития экономики высокими темпами нам необходима активная инвестиционная политика».

В период с января по июнь 2023 года объем иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал достиг 99,4% по сравнению с предыдущим годом, или 59,0 трлн сум. В общем объеме освоенных инвестиций за январь-июнь 2023 года иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал составили 42,4%.

За этот период прямые и другие иностранные инвестиции и кредиты составили 52,1 трлн. сум, при этом иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан составили 6,9 трлн. сум. Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал составили 88,3% от прямых и других иностранных инвестиций и кредитов, а иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан составили 11,7%.

Если рассматривать итоговые показатели 2023 года, то по данным Центробанка, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Узбекистана в **2023** году достиг **\$7,2 млрд**, что вдвое больше, чем в **2022** году. Львиная доля зарубежных вложений пришлась на IV-й квартал прошлого года — **\$3,4 млрд**. Объём денежных переводов вернулся к среднесрочному трендовому уровню до **\$11,2 млрд**. К концу прошлого года Узбекистан привлёк международные кредиты на **\$2,8 млрд**. В частности, Азиатский банк развития выделил Узбекистану **\$615,6 млн**, Всемирный банк — **\$552,4 млн**, Китайская Народная Республика — **\$398,8 млн**. По итогам прошлого года общая сумма денежных поступлений в банки Узбекистана составила **669 трлн сумов**, что на **28%** больше по сравнению с **2022** годом. Если в 2021 году чистый приток прямых инвестиций в страну составил 2,3 млрд долларов, а в 2022 году он вырос до 2,6 млрд долларов, то по итогам прошлого года он упал на 425 млн долларов — до 2,2 млрд долларов (-16%).

Диаграмма 1. Прямые инвестиции в экономику Республики Узбекистан за 2018-2023 гг.

По данным Агентства по статистике, в 2023 году объём капитальных вложений в Узбекистан составил 352,1 трлн сумов. Из них доля общих иностранных инвестиций и кредитов, освоенных в основной капитал, достигла 53,4%.

Диаграмма 2. Страны-инвесторы с наибольшей долей в объёме иностранных инвестиций и кредитов

В докладе ЕАБР говорится, что в настоящее время в базе данных находятся 597 проектов между 12 странами евразийского региона, с объемом накопленных ПИИ более \$1 млн. Исследователи доклада отмечают, что на данный момент существует более \$2 млрд проектов ПИИ, полностью или частично реализуемых с начала 2023 года. Многие из них являются проектами российских нефтедобывающих компаний.

По данным Агентства статистики Узбекистана, к 2022 году Россия станет крупнейшим инвестором страны с долей 20,3%. По объему импорта инвестиций в Узбекистан Россия занимает второе место, имея 27 взаимных проектов, из которых 26 являются прямыми инвестициями из России.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы указано на необходимость дальнейшего улучшения и повышения привлекательности инвестиционного климата в стране, принятия мер по привлечению в последующие пять лет инвестиций в объеме 120 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных. Также документом предусмотрены реализация Стратегии привлечения иностранных и отечественных инвестиций до 2026 года и налаживание новой системы по эффективному использованию инвестиций и увеличению объемов экспорта на основе принципа «снизу - вверх».

Рассмотрев опыт многих стран по увеличению иностранных инвестиций, можно выделить следующие меры, которые дадут толчок к увеличению объема иностранных инвестиций в экономику Узбекистана:

- Создание совместных предприятий для привлечения иностранного капитала в форме предпринимательской деятельности.

- Предоставление иностранным инвесторам в отдельных отраслях и регионах реальных льготных условий.
 - Регистрация предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу, на территории Узбекистана.
 - Упрощение структуры налогов и снижение налогового бремени.
 - Привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе продукции.
 - Создание механизмов страхования иностранных инвестиций.
 - Активное привлечение зарубежных инвесторов в определенные регионы страны путем создания свободных экономических зон (СЭЗ).
- Подводя итог к вышеизложенному, можно отметить, что привлечение иностранных инвестиций в узбекскую экономику требует значительных нормативных и организационных усилий со стороны государственных структур, а также отдельных компаний и финансовых учреждений. Основные направления усилий должны включать:
- Укрепление экономической и правовой стабильности и разработка эффективного экономического законодательства для улучшения инвестиционного климата в Узбекистане;
 - Формирование эффективного внутреннего рынка капитала, обеспечивающего тесную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности».
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёева Олий Мажлису от 20 января 2020 года.
3. Экономическая теория: Учебник / Х.С. Асатуллаев, Г.Т. Халикулова; - Т.: "Iqtisod-Moliya", 2020.
4. Доклад "The Global Talent Competitiveness Index 2023", составленный Всемирным экономическим форумом – Режим доступа: <https://www.insead.edu/system/files/2023-11/gtci-2023-report.pdf>
5. Википедия – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
6. Официальный сайт Агентства Статистики Республики Узбекистан – Режим доступа: <https://stat.uz>
7. Официальный сайт Центрального Банка Республики Узбекистан – Режим доступа: <https://cbu.uz>
8. Официальный сайт Евразийского Банка Развития – Режим доступа: <https://eabr.org/analytics/special-reports/>
9. Сайт Центра Стратегии развития – www.strategy.uz